

APRESENTAÇÃO DOSSIÊ “IMAGENS EM RISCO: ACERVOS E MEMÓRIAS EM TEMPOS DIFÍCEIS”**PRESENTATION OF THE DOSSIER “IMAGES AT RISK: COLLECTIONS AND MEMORIES IN DIFFICULT TIMES”**

DOI 10.5281/zenodo18106070

Andrea Bachettini¹
Doris Couto²
Luciana de Oliveira³

¹ Possui Graduação em Gravura (1992) e em Pintura (1994) pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Especialização em Patrimônio Cultural: Conservação de Artefatos pela UFPEL (1997), Especialização em Conservação e Restauração de Bens Culturais pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001). Mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2003). Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências Humanas (ICH)/UFPEL (2013-2017). Atualmente exerce a carreira de magistério superior, classe professor Associado do Departamento de Museologia Conservação e Restauro do ICH/UFPEL. Atua no Curso de Bacharelado em Conservação e Restauro de Bens Culturais e no Programa de Pós-Graduação em Artes do Centro de Artes da UFPEL. Tutora do Programa de Educação Tutorial do MEC - Grupo PET Conservação e Restauro (2023-2026). Faz parte da Comissão Executiva da Rede de Museus da UFPEL. Foi Coordenadora da Rede de Museus da UFPEL (2021-2025). Foi presidente da ACOR-RS (Associação dos Conservadores Restauradores de Bens Culturais do RGS) (2011-2013), foi Vice-Presidente desta associação (2017-2019), foi membro do conselho consultivo (2019-2021) e atualmente é Coordenadora Técnica. Membro do Conselho Fiscal da Antecipa (Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio), da ABRACOR (Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais) desde 2000 e do ICOM (Conselho Internacional de Museus). Coordenadora do Projeto de Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais e coordenadora do Projeto - Laboratório de Conservação e Restauração de Pinturas (LACORPI) Coordenou a Ação de Pesquisa e Extensão - Patrimônio Cultural dos Palácios Presidenciais: valorização e promoção da democracia a partir da conservação-restauração dos bens culturais vandalizados do Palácio do Planalto. E-mail: andreabachettini@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1657-7966>

² Coordenadora técnica e ex-diretora do Museu de História Júlio de Castilhos. Membro da Força Tarefa de Recuperação do Acervo da SEDAC/RS. Professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Doutoranda em História, Teoria e Crítica de Arte (UFRGS). Possui graduação em Museologia pela UFRGS (2017) e mestrado em Museologia e Patrimônio pela UFRGS (2020). Membro da Comissão de Gestão de Acervo do Palácio Piratini e do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio. Leciona as disciplinas de Conservação Preventiva e Curadoria e Montagem de Exposições na Especialização em História e Gestão de Acervos do Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC), da Universidade de Passo Fundo (UPF). Coordenou e orientou ações de salvamento de acervos nas inundações do Rio Grande do Sul, em setembro/23 e maio/24. E-mail: Contato: doris.couto@hotmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-1923-868X>

³ Pós-Doutora do Programa de Pós-Graduação em História - Unisinos. Coordenação GT Acervos ANPUH/RS. Editora Revista Sillogés. Diretora Administrativa do Instituto Histórico e Geográfico do RS. Vice Coordenadora do GT História, Imagem e Cultura Visual da ANPUH-RS. E-mail: luciana_de_oliveira@hotmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-2784-6220>

No dia 08 de janeiro de 2023, em um dos maiores atentados contra a democracia brasileira, grupos terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, na tentativa de consolidar um golpe contra o novo governo federal e suas estruturas. Nesse mesmo dia 08, conforme noticiado e veiculado pela mídia, diversos objetos de valor histórico e artístico foram vandalizados e parcialmente destruídos.

Pouco mais de um ano, em maio de 2024, o Rio Grande do Sul foi assolado por uma das mais terríveis enchentes de sua história. As perdas foram – e ainda estão sendo – imensuráveis. Ruas, casas, espaços de memória ficaram totalmente submersos. Vidas foram perdidas. Assim como muitos acervos, histórias e memórias.

Os atentados de 2023 e a catástrofe climática que destruiu parcialmente o Estado do Rio Grande do Sul em 2024 são dois eventos relativamente distantes no tempo e nas causas. No entanto, há algo que os conecta: a destruição do patrimônio histórico, artístico e cultural. Foi pensando nos inúmeros desdobramentos possibilitados por essas perdas – mas também reconstruções – que o presente dossiê foi proposto.

Um dos objetivos foi trazer discussões acerca do papel das imagens, bem como a sua destruição, em contextos amplos de crise e negacionismo. Além disso, problematizar as novas imagens produzidas nesses momentos, seja pelo viés fotojornalístico seja pelas lentes amadoras, e considerar como elas dialogam e se relacionam com as novas narrativas construídas, igualmente pautou os textos recebidos. Esse é o caso do texto de Nayala Nunes Dualibe, Fotografias como estratégias narrativas do patrimônio imaterial, que discute a imagem fotográfica como conectora de memórias, representações e identidades culturais e seu papel como transmissora de significados culturais.

Por outro lado, análises centradas na recuperação tanto dos acervos visuais quanto das imagens foram de grande interesse ao dossiê proposto. O trabalho de conservação e restauração tem sido de fundamental importância nesses contextos, uma vez que, a partir dele, muitos objetos que se entendiam perdidos, ganharam sobrevivência. As reflexões sobre o cotidiano de ações de profissionais de diferentes áreas que, com suas expertises, foram incansáveis no trabalho de recuperação, foram de grande valia para o entendimento da amplitude de ações realizadas.

Sobre o tema, os textos de Ana Luíza Castro do Amaral e Jorge Dias da Silva Júnior, Resgate dos documentos queimados do Museu Nacional após o incêndio de 2018, e o de Marilene Corrêa Maia, Antônio Maciel Lima, Jonatam Fiipe de Souza, Landeira, Bianca Landgraf, Giselli Lima Nogueira, Nina Coelho Gomes, Juliana Oliveira de Moura, Ana Cristina Gomes Domingos e Giovanni Augusto de Oliveira, Riscos de agentes de deterioração na igreja de São Francisco de Paula no Rio de Janeiro: uma análise preliminar, buscam apontar diferentes problemáticas no campo da conservação de acervos. No primeiro temos um relato do de como foi efetuado o resgate da documentação sinistrada e os procedimentos indicados para conservação e recuperação da informação nelas contidas. Já o segundo, que trabalha questões de ordem técnica, apresenta os resultados de uma avaliação preliminar de riscos e de conservação preventiva na Igreja São Francisco de Paula, localizada no centro do Rio de Janeiro.

No contexto dos tempos difíceis, onde a destruição acidental ou proposital da história e da memória se tornam recorrentes, foi importante a reflexão sobre outras tipologias de acervos que são sinistradas em desastres climáticos ou provocados por questões de ordem política e ideológica. Assim, congregamos textos que se propuseram analisar e relatar ações de salvamento, resgate, recuperação ou perda de acervos documentais, tridimensionais e bibliográficos. Mesmo que não esteja centrado no tema das imagens, a sobrevivência destes, em sua integridade e originalidade, muitas vezes estão nelas registradas.

O texto de Juliane C. Primon Serres, Daniela Borges Bezerra e Andreia Salvadori, (Diante do Antropoceno) Riscos à memória cultural em desastres climáticos: impacto das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul – uma breve discussão, apresenta não apenas os danos causados ao patrimônio do Rio Grande do Sul durante o desastre climático, mas as vulnerabilidades institucionais no que tange à preservação da memória coletiva. Trilhando essa mesma temática, o trabalho de Agesilau Neiva Almada, Fogo e memória no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG: um olhar sobre o acervo cerâmico do Vale do Jequitinhonha da coleção de Arte Popular, problematiza a fragilidade do patrimônio histórico-cultural brasileiro face a eventos adversos, destacando a ação de incêndios.

O relato de experiência de Lessandra Merladet de Barros, Imagens da resistência: relato de captura audiovisual na Operação Recupera Acervo da UFSM, apresenta a documentação visual do processo de salvamento dos acervos da Universidade Federal de Santa Maria bem como o engajamento coletivo em um dos momentos mais devastadores do arquivo da instituição. Problematizando a questão da preservação, o texto de Rúbia Ana Mossi Frizzo, MAESA: entre o poema e a preservação da história e da memória, acrescenta à discussão a questão do abandono e das políticas patrimoniais.

Finalizando o debate proposto no presente dossiê, apresentamos a entrevista realizada pelo jornalista João Batista Aguiar com o Diretor de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Hahn. Nessa fala são destacadas as ações empreendidas pela SEDAC para a recuperação de seus equipamentos culturais, sobretudo seus acervos, quando atingidos pela enchente de 2024.

As imagens portam memórias. Transitam e dialogam no tempo. São suportes que, como discute Didi-Huberman, nós vemos e, ao mesmo tempo, nos olha. Nos faz refletir sobre nosso tempo e os tempos de sua produção. Quando se vivenciam momentos em contextos difíceis, de crise e abalos, sejam eles de ordem política, cultural ou ambiental, as imagens ressurgem, como elementos fantasmáticos, para assombrar e relembrar sua

própria especificidade. E as especificidades do tempo em que se vive. É quando se olha e se reconfigura o passado e o presente. A imagem, destruída, evoca o tempo presente em suas cicatrizes. Seus acervos, resgatados, emergem como marcos de um tempo em seu devir.